

O'ZBEKISTON AGRAR SEKTORIDA IQTISODIY INQIROZ VA MARKAZ SIYOSATI OQIBATLARI (1970–1980-YILLAR)

Tojiboyev Firuzbek Ergashaliyevich

ADCHTI.Tel:998938670212

e-mail.: tojiboyevfiruzbek1988.2024@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354300>

1970–1980-yillarda O'zbekistonda amalga oshirilgan irrigatsiya ishlari, yangi yerlarni o'zlashtirish jarayonlari va agrar sohadagi o'zgarishlar tahlil qilingan. Qarshi va Farg'ona cho'llaridagi melioratsiya tadbirlari, Amudaryo suvini Zarafshon vodiysiga yetkazish ishlari orqali sug'oriladigan yer maydoni keskin kengaygani ta'kidlangan. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi sohasida yuzaga kelgan muammolar, mahsulot hajmining pasayishi va "Oziq-ovqat dasturi"ning samarasizligi tahlil etiladi. Maqolada ilmiy tahlil va tarixiy manbalarga asoslangan xulosalar keltirilgan.

В статье проанализированы ирригационные работы, реализованные в Узбекистане в 1970–1980-е годы, процессы освоения новых земель и изменения в аграрной сфере. Отмечено значительное расширение орошаемых площадей за счёт мелиорационных мероприятий в Карагинской и Ферганской пустынях, а также доставки воды из Амударьи в Зарафшанскую долину. Наряду с этим рассмотрены проблемы, возникшие в сельском хозяйстве, снижение объёмов производства и неэффективность «Продовольственной программы». В статье приведены научный анализ и выводы, основанные на исторических источниках.

The article analyzes irrigation works carried out in Uzbekistan during the 1970s and 1980s, the processes of developing new lands, and changes in the agricultural sector. It highlights the significant expansion of irrigated areas due to reclamation measures in the Karshi and Fergana deserts, as well as the transfer of water from the Amu Darya to the Zarafshan Valley. Alongside this, the article examines problems that arose in agriculture, the decline in production volumes, and the ineffectiveness of the "Food Program." The article presents a scientific analysis and conclusions based on historical sources.

O'zbekistonda qishloq ho'jaligida ishlab chiqarish 70-yillardan boshlab 80-yillarning oxirigacha asosan pasayib bordi. 1970-yilga nisbatan, 1980-yilda qiyosiy ko'rsatkich 35,6 % gacha pasaydi. Bunday pasayishning asosiy sabablari qatorida samarali resurslar va tehnologiyalardan foydalanish emas, balki mehnat sarfining keskin oshishi hisobiga bo'lgan edi. Haqiqiy o'sish, balki mehnatning insoniy resurslaridan nomaqbul foydalanishning chuqur muommalari fosh bo'la boshladi. Avvaldan ittifoq markazi Respublikadalarida aholi soni oshishining real

imkoniyatlarini hisobga olmagan holda agrar siyosat olib borgan edi. Bunday vaziyatni yuzaga kelishi, uning chuqur ildizlar sababini tubdan tahlil qilishni taqazo etadi. Avvalo totalitar boshqaruv uslubining ichki ziddiyatlari va hayotiy emasligi kabi muammolar ildizi olib borilgan iqtisodiy sxemaning asl maqsadi O'zbekistonni hom ashyo manbaiga aylantirishdek noiqtisodiy va noinsoniy rejimi o'zining asl yuzini ko'rsatgan edi.

Markazning asosiy e'tibori Respublikadagi tabiiy resurs-yer va uning aholisini faqat ishchi kuchi va mahsulot manbai sifatida qarashi qishloq xo'jaligini tizimli inqiroz yoqasiga olib borgan bo'ldi. Natijada, ishlab chiqarish jarayonlarida iqtisodiy ratsionallik emas, balki ma'muriy buyruqbozlik ustuvor bo'lib, innovatsion yondashuvlar e'tibordan chetda qolgan. Bunday tizimda samaradorlik emas, balki statistik ko'rsatkichlarni ortiqcha ko'rsatish va soxta "o'sish"ni ta'minlashga urinilgan siyosat hukmron bo'lgan.

Sovet Ittifoqi tarixining yakunlovchi bosqichida ham iqtisodiy ekspluatatsiyaga xos bo'lgan davlat siyosati o'z mohiyatiga ko'ra amalda o'zgarmay qolgani yaqqol namoyon bo'ladi. Barcha tarixiy davrlarda SSSRda shunday iqtisodiy mexanizm shakllanganki, u markaziy hokimiyatga O'zbekiston agrar salohiyatidan foydalanish va undan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qarshiliksiz tortib olish imkonini bergan. Ayniqsa, 1960-yillarning ikkinchi yarmi va 1980-yillar davrida bu jarayon ancha murakkab va yashirin shakllarga o'tdi. Agrar sohani iqtisodiy jihatdan «talon-taroj» qilish holati formal ko'rinishda unga sarmoya, kredit, texnika va turli resurslar ajratilayotgandek qilib namoyon etildi.

Biroq, amalda bu jarayon jamoa va davlat xo'jaliklari moliyaviy imkoniyatlarini cheklash hamda ularning daromadlarini keskin pasaytirish bilan kechdi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan sanoat mahsulotlari — texnikalar, o'g'itlar, kombikormlar va boshqa vositalarning narxi tez sur'atda oshib bordi. Masalan, 1965-yildan 1985-yilgacha mazkur mahsulotlar narxi o'rtacha 5 baravarga qimmatlashgan bo'lsa, shu davrda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining davlat tomonidan belgilangan xarid narxi bor-yo'g'i ikki barobar oshgan, xolos. Narxlar o'rtasidagi bunday nomutanosiblik agrar sohaning iqtisodiy imkoniyatlarini yanada chekladi. Bu davrga kelib eng katta fojia ayniqsa ekologik tizimda sodir bo'ldi.

Qo'shimcha ravishda, 1980-yilda haydov va ekish agregatlarining narxi 1970-yilga nisbatan 3 barobarga, bir gektar yerni sug'orish uchun mo'ljallangan texnika vositalari esa 2,8 baravarga qimmatlashgani, agrar sohaning markazga iqtisodiy qaramligini yanada kuchaytirgan. Bunday holatlar Sovet Ittifoqi

davrida qishloq xo'jaligining iqtisodiy mustaqilligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatgan.

70-yillarning ikkinchi yarmida Qarshi cho'lida loyiha doirasida belgilangan ishning birinchi navbati mukammal holga keltirildi yoki uzlashtirilishi kerak bo'lgan 200 ming gektar yerning 170 ming gektari xo'jalik aylanishiga kiritildi. Shu davrlarda Markaziy Farg'ona cho'llari ham o'zlashtirilishi yakunlanish bosqichiga kirdi. Bu jarayon ayniqsa Usmonxo'jayev nomidagi kanal qurilishi va foydalanishga topshirilishi bilan sezilarli tezlashdi.

Ma'lumki, Zarafshon vodiysini suv bilan ta'minlash doimo katta muammo bo'lib kelgan. Amudaryo suvini Buxoro yerlariga olib kelinishi nafaqat bu yerni, balki Samarqand viloyati yerlarini ham suv bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Natijada, faqat 1976—1980-yillarda 14 ming gektar yer uzlashtirildi. Shu yillarda respublika bo'ylab 482 ming gektar yerning meliorativ holati yaxshilandi, 1023 ming gektar yerni suvlashtirish ishlari yanada samarali amalga oshirildi. Bu davrga kelib, O'zbekistonda suvlashtiriladigan yerlarning umumiy maydoni 3,4 million gektarga yetdi. O'z navbatida, 1980-yilga qadar bu raqam faqat 1,5 million gektarni tashkil qilgan edi.

Irrigatsiya inshootlarini qurish, yerning meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan tadbirlar keyingi yillarda ham amalga oshirila boshlandi. 80-yillarga kelib, respublikada yangi yerlarni uzlashtirish jarayoni asta-sekin yakunlandi.

Biroq O'zbekiston agrar sektorida kuzatilgan ayrim ijobiy o'zgarishlar bilan bir qatorda, rivojlanishda muayyan to'siqlar, ichki ziddiyatli jarayonlar ham kuzatildi. Xususan, 1970-yillar oxiridan boshlab agrar sohada samaradorlikning susayishiga doir holatlar yaqqol namoyon bo'la boshladi. Masalan, paxtachilik sohasida 1980-yildagi 5 579,0 ming tonna yalpi hosil 1985-yilga kelib 5 381,8 ming tonnaga kamaygan. Shuningdek, g'alla yetishtirish 2 518,3 ming tonnadan 1 541,2 ming tonnaga, sholi 504,6 ming tonnadan 481,7 ming tonnaga, sabzavot mahsulotlari 2 459,1 ming tonnadan 2 385,6 ming tonnaga, poliz va oziq-ovqat ekinlari hosili esa 1 046,3 ming tonnadan 790,9 ming tonnaga tushgani qayd etilgan.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining bunday xavotirli pasayishi nafaqat O'zbekistonda, balki sobiq SSSR hududining deyarli barcha respublikasida ro'y bergan. Bu holat 1980-yillar o'rtalariga kelib respublikada ham ayrim oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha belgilangan me'yorlarda ta'minlash tizimining joriy etilishiga olib keldi va qaytadan kartochkali ta'minotga o'tishga majburiyat tug'ildi.

SSSR rahbariyati agrar sohadagi samaradorlikning pasayish sabablarini aniqlash maqsadida KPSS Markaziy Qo'mitasining 1982-yil may oyidagi plenumida maxsus muhokamalar o'tkazdi va «Oziq-ovqat dasturi» qabul qilindi. Biroq ushbu dastur tubdan iqtisodiy islohotlarga asoslanmagan bo'lib, u asosan mavjud boshqaruv tizimi chegarasida ishlab chiqilgan va o'tmishdagi turg'unlik davrining ayrim xususiyatlarini saqlab qolgan holda amalga oshirilgan. Shu bois, bu dastur ham ko'zlangan natijalarni bera olmadi va islohotlar chala holda qoldi.

Xulosa qilib aytganda, 1970-80-yillarda O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi iqtisodiy jihatdan pasayib, markaziy hokimiyatning noto'g'ri agrar siyosati va iqtisodiy resurslarning noto'g'ri taqsimlanishi natijasida jiddiy muammolar yuzaga keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шарапов Ш. Очерки истории союза «Рабземлес» в Узбекистане. – Ташкент, 1972.
2. Шмелев Г.И. Распределение и использование труда в колхозах. – Москва, 1964.
3. Юсупов К. Аграрные отношения в Узбекистане в период строительства социализма. – Ташкент, 1977.
4. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар.) Иккинчи китоб. 1939-1991 йиллар. Масъул муҳаррирлар Р. Абдуллаев, М. Раҳимов, Қ. Ражабов. – Тошкент: O'zbekiston, 2017.

